

Florian Siemund, Arnošt Štanzel, Marta Koscielniak

Metadatenschema für NFDI4Memory (4MMS)

Empfehlungen zur Erschließung von Forschungsdaten der historisch arbeitenden Community in fachlichen Forschungsdatenrepositorien

Version 1.0

Autor:innenliste:

Auflistung der Autor:innen (gemäß [Credit-Taxonomie](#)) inkl. ORCID

Florian Siemund | [Conceptualization](#), [Investigation](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0008-4468-4500

Arnošt Štanzel | [Conceptualization](#), [Investigation](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-4686-8185

Marta Koscielniak | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0005-7840-1271

Florian Grumbach [Writing – original draft](#) | [Conceptualization](#), [Investigation](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#) | ORCID: 0000-0003-3068-0265

Wiebke Herr | [Writing – review & editing](#)

Gregor Horstkemper | [Project administration](#), [Supervision](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-1450-2015

Hildegard Schäffler | [Project administration](#), [Supervision](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0001-9382-7848

Salome Neumann | [Investigation](#), [Methodology](#), [Validation](#)

Im Namen des 4Memory-Konsortiums

April 2026

Zusammenfassung

Das in diesem Papier vorgeschlagene Metadatenschema soll Orientierungshilfe zu Fragen der Erschließung von Forschungsdaten historisch arbeitender Wissenschaften geben. Es ist aus geschichtswissenschaftlicher Fachperspektive für Einrichtungen konzipiert, die ein Repositorium für Forschungsdaten betreiben oder den Betrieb eines solchen Repositoriums planen. Die als Version 1.0 vorgelegte Fassung bietet eine Grundlage für weitere Diskussionen in der Fachcommunity, deren Ergebnisse in künftige Versionen einfließen werden.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 50 1609550.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Vorarbeiten	1
Zielsetzung	3
Aussicht und nächste Schritte	5
Metadatenschema	6
Erläuterungen	6
Tabellarische Darstellung	7
Use Cases für die Verwendung von 4MMS	20
Use Case 1: Erschließung von Forschungsdaten in RADAR4Memory	20
Use Case 2: Historische Forschungsdaten	21
Literaturverzeichnis	26
Anhänge	28
Anhang 1: Visualisierung des 4Memory-Metadatenschemas	28
Anhang 2: Empfohlene kontrollierte Vokabulare und Normdateien	29

Einleitung

Das in diesem Papier vorgeschlagene 4Memory Metadatenchema (4MMS) soll Orientierungshilfe zu Fragen der Erschließung bzw. Beschreibung von Forschungsdaten historisch arbeitender Wissenschaften geben und ist aus geschichtswissenschaftlicher Fachperspektive für Einrichtungen konzipiert, die ein Repositorium für Forschungsdaten betreiben oder den Betrieb eines solchen Repositoriums planen. Das 4MMS ist als ein konkretes Werkzeug gedacht, mit dessen Hilfe sich Forschungsdaten in Fachrepositorien geschichtswissenschaftlich forschender Disziplinen in standardisierter Form beschreiben lassen. Als solches geht es der geplanten Veröffentlichung eines umfassenderen Toolkits, dessen methodisch-inhaltliche Grundlage es bildet, voraus und bietet der Fachcommunity eine konkrete Diskussionsgrundlage für etwaige Präzisierungen, Anpassungen oder Erweiterungen der im Schema angewendeten Konzepte an. Im Fokus stehen dabei Forschungsdaten, die dezidiert als solche publiziert werden sollen oder publiziert sind. Nicht berücksichtigt sind hingegen historische Quellen als potentiell nachträglich nutzbare Forschungsdaten. Das 4MMS stellt ein wesentliches Arbeitsergebnis des an der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) angesiedelten Teilbereichs der Task Area 2 von NFDI4Memory dar.¹

Vorarbeiten

Das vorliegende Metadatenchema für geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten kann auf disziplinübergreifenden Entwicklungen und Praxiserfahrungen aufbauen. Das Metadatenchema von RADAR, dem Service des FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur zur Archivierung und Publikation von Forschungsdaten in der aktuellen Version 9.2², stellt einen relevanten Anknüpfungspunkt dar, der jedoch fachübergreifend konzipiert und nicht spezifisch für die Nutzung im Zusammenhang mit geschichtswissenschaftlichen Fragestellungen gedacht ist. Es dient in erster Linie der Beschreibung neu publizierter Forschungsdaten in Repositorien auf Basis der RADAR-Software und verzichtet entsprechend dieser unspezifischen fachlichen Orientierung auf zu weit ausdifferenziertes Vokabular (z.B. im Hinblick auf die Beschreibung angewandter Forschungsmethoden). Mit 4MMS soll demgegenüber ein Metadatenchema zur Verfügung stehen, welches sich gezielt den fachlichen Voraussetzungen, Terminologien und Bedürfnissen geschichtswissenschaftlich Forschender widmet.

¹ Siehe [Daniel et al. 2024](#).

² Siehe [Göller und Soltau, 2025](#).

4MMS und RADAR beziehen sich sehr stark auf das Metadatenschema der internationalen Organisation DataCite (derzeit in der Version 4.7 vorliegend³). Dieses sieht sich wiederum den in den FAIR-Prinzipien⁴ verankerten Paradigmen (Findability, Accessibility, Interoperability und Reusability) verpflichtet und stellt entsprechend ein für unterschiedliche fachliche Nutzungskontexte geeignetes Minimalgerüst zur Beschreibung von Forschungsdaten dar.

Diese Orientierung an bereits existierenden Schemata bringt Vorteile gemäß der genannten FAIR-Prinzipien mit sich: So geht beispielsweise mit der engen konzeptionellen Verbindung von 4MMS, RADAR und DataCite ein erleichterter standardisierter Metadatenaustausch einher, was in der Folge zu höherer, plattformunabhängiger Interoperabilität zwischen Forschungsdatensätzen beiträgt. Auch persistente Identifikatoren zu den veröffentlichten Forschungsdaten, wie DOIs, lassen sich unter Einhaltung der genannten Prinzipien leichter und nachvollziehbarer registrieren. Folgerichtig fußt die Entscheidung, das 4MMS in Tradition der bereits genannten Schemata als eine fachspezifische Weiterentwicklung für geschichtswissenschaftliche Domänen voranzutreiben, auf der begründeten Erwartung⁵ eines signifikanten Mehrwerts i.S. der Nachhaltigkeit von Forschungsdatenveröffentlichungen und somit im engeren Sinne der Förderung nachhaltiger geschichtswissenschaftlicher Forschungspraxis an sich.

In die Entwicklung des 4MMS eingeflossen sind außerdem Konventionen und Erfahrungen mit der Katalogisierung von Forschungsdaten in bibliothekarischen Nachweisinstrumenten⁶ wie Verbundkatalogen.⁷ Beachtet wurden auch praktische Implikationen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Forschungsdaten⁸, speziell wenn diese vor etablierten Publikationsformaten wie wissenschaftlichen Monographien oder Artikeln veröffentlicht werden sollen.⁹ Zudem sind praxisorientierte Rückmeldungen von Fachexpertinnen und Fachexperten verschiedenster GLAM-Institutionen berücksichtigt worden.¹⁰ Somit greift die erste Version des Schemas bereits auf einen breiten forschungspraktischen sowie dateninfrastrukturellen Erfahrungshorizont zurück.

³ Vgl. [DataCite Metadata Working Group, 2026](#).

⁴ Siehe [Wilkinson et al. 2016](#).

⁵ Dazu [FAIR-IMPACT, 2025](#).

⁶ So bestand etwa im Vorfeld dieser Veröffentlichung ein enger Austausch mit der Deutschen Historischen Bibliografie (DHB), die im Rahmen des Fachinformationsdienstes Geschichtswissenschaft betrieben wird. Vgl. [Friesenhausen et al. 2025](#).

⁷ Hierzu zählen insbesondere die Grundlagen zur Erschließung von Forschungsdaten im [B3Kat](#) als der gemeinsamen Katalogisierungsplattform der Bibliotheksverbände BVB und KOBV. Das dort unterlegte Verständnis von Forschungsdaten fällt zeitlich in etwa mit der Veröffentlichung der FAIR-Prinzipien zusammen. Vgl. [Rat für Informationsinfrastrukturen, 2016](#).

⁸ Siehe u.a. das Metadatenschema von OstData, dem Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung, vgl. Frank 2023. Entwurf des OstData-Metadatenschemas.

⁹ Ein bereits seit den 2000er Jahren u.a. in naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen propagierter Ansatz, vgl. [Birney et al. 2009](#).

¹⁰ Im Speziellen auch resultierend aus einem virtuellen Workshop der NFDI4Memory (TA 2), der von der Bayerischen Staatsbibliothek am 22.10.2025 durchgeführt wurde.

Zielsetzung

Das hier vorgelegte Schema ist zur Beschreibung von Forschungsdaten gedacht, die in entsprechend spezialisierten Fachrepositorien geschichtswissenschaftlich forschender Disziplinen in standardisierter Form bereitgestellt werden sollen, weil sie eigenständige Produkte von Forschungstätigkeit darstellen.

Übergeordnetes Ziel ist es, dass geschichtswissenschaftliche Forschungsdaten im bzw. aus dem NFDI-Ökosystem leicht von anderen Repositorien und Nachweissystemen im deutschsprachigen bzw. europäischen Raum nachgenutzt werden können: so etwa vom zentralen Forschungsdatenrepositorium für historisch arbeitende Geisteswissenschaften RADAR4-Memory¹¹, aber auch durch Bibliotheks-/Verbundkataloge¹² und fachlich ausgerichtete Recherchesysteme z.B. von Fachinformationsdiensten (FID).¹³

Wenn Forschungsdaten mit Metadaten beschrieben und in offenen, semantisch durchsuchbaren Discovery Systemen (wie einem Bibliothekskatalog oder Knowledge Graph) zur Verfügung stehen, werden sie einem breiteren, potenziell interdisziplinären Zielpublikum zugänglich. Die spezifische Erfassung von Metadaten zu geschichtswissenschaftlichen Forschungsdaten eröffnet Nachnutzungsmöglichkeiten für die Anwendung digitaler Methoden, die ohne eine Anreicherung mit Metadaten kaum einsetzbar wären. Durch die homogene Anzeige und Weiterverarbeitung großer Datenmengen, durch deren (teil-)automatisierte Auswertung (z.B. Volltexterschließungen, Korpusanalysen) und durch Verknüpfung (z.B. Netzwerkanalyse) und quantitative Visualisierung (z.B. Plotting) werden Forschungsdaten mitunter weit über ihren ursprünglichen Horizont mit neuer fachlicher Bedeutung aufgeladen. Entsprechend können, wie in einschlägigen Beispielen demonstriert¹⁴, anderenfalls methodisch unzugängliche Einblicke in geschichtswissenschaftliche Datengrundlagen gewonnen werden, aus denen sich weiterführende Forschungsfragen und Anknüpfungspunkte für unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen ableiten lassen. Ganz im Sinne dieser Beobachtung ist das 4MMS als zentraler Beitrag der im NFDI4Memory-Proposal¹⁵ beschriebenen “Research Data Management Strategy” zu verstehen, die die Förderung fundierter wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung zum erklärten Ziel hat.

Die Verwendung standardisierter Metadaten trägt somit zu gesteigerter Auffindbarkeit und Interoperabilität von Datenpublikationen der Geschichtswissenschaft bei. Dabei ist zu

¹¹ Vgl. [RADAR4Memory | RADAR](#).

¹² Vgl. [DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek](#).

¹³ Vgl. [Redaktion von Forschungsdaten.info, 2025](#).

¹⁴ Etwa zu beobachten in Projekten wie [Slave Voyages, 2021](#) (vgl. [Eltis, 2025\(2008\)](#)) oder beschrieben in [Grandjean, 2022](#) oder [Karsdorp et al. 2022](#).

¹⁵ Siehe [Paulmann et al. 2022](#).

beachten, dass nicht nur Metadatenanreicherung, sondern insbesondere auch der Prozess der Harmonisierung bereits bestehender Metadaten oftmals nennenswerten erschließungspraktischen Aufwand mit sich bringt, der betrieben werden sein muss, bevor die hier beschriebene Wirkungen von gesteigerter Auffindbarkeit und Interoperabilität überhaupt einsetzen können. An diesem Punkt setzt das 4MMS an und kann als Orientierungshilfe dienen, um in unterschiedlichsten Fällen erschließungspraktischer Arbeit, von der Ersterschließung von Forschungsdaten bis hin zur gezielten Migration von Metadaten, best practices vorzuschlagen.

Da konkrete Forschungsdaten aus historisch arbeitenden Disziplinen auf Quellen aufsetzen, die in unterschiedlichster Form physisch manifestiert sein können (bspw. als biographisch relevante Notizen, Akten, Fotografien, Zeitungsartikel, Audioaufnahmen etc.), wurde bei der Konzeption der folgenden Empfehlungen besonderer Wert auf die Beschreibbarkeit von Kontexten gelegt: Einerseits mit Blick auf zeitlich-räumliche Bezugspunkte vorliegender Forschungsdaten (→ “Welchen Geltungszeitraum beschreibt die Datenpublikation?”), andererseits bezogen auf den Forschungskontext, innerhalb dessen die Daten entstanden sind (→ “Wie war das Projekt gestaltet, welches zu der vorliegenden Datenpublikation führte?”, “Was qualifiziert den vorliegenden Datensatz als Forschungsdatensatz?”). Letztere Frage erlaubt ggf. konkrete Rückschlüsse etwa zu ethisch-moralischen Implikationen einer Forschungsdatenpublikation, die aus dem eigentlichen Dateninhalt nicht zwingend ersichtlich werden, nichtsdestotrotz aber wesentliche Informationen zur Validität der betreffenden Daten transportieren können. Beispielhaft verdeutlicht werden soll dieses Thema anhand von Beispielen im Abschnitt “Use Cases”.

Zuletzt sei betont, dass sich das 4MMS nicht nur an einschlägige GLAM-Institutionen mit bereits historisch gewachsener Data Stewardship- bzw. Erschließungsexpertise richtet, sondern in besonderer Weise auch an Einrichtungen, die gerade erst ein Verständnis geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten aufbauen oder ihre verfügbaren Bestände zu erschließen beginnen. Diese sollen mithilfe der Schemaempfehlung dabei unterstützt werden, mit relativ geringem Aufwand Minimalmetadatensätze zu Forschungsdaten zu erzeugen.¹⁶ Der Begriff des Minimalmetadatensatzes impliziert an dieser Stelle bereits eine gewisse Flexibilität, die im Sinne inhaltlich-fachlicher Stringenz bei der Konzeption des 4MMS mitbedacht wurde. Wenn also die angebotenen Termini des 4MMS nicht zur hinreichenden Beschreibung eines existierenden geschichtswissenschaftlichen Forschungsdatensatzes genügen, soll dies

¹⁶ Hierfür ist im Besonderen das eingangs bereits erwähnte und in Vorbereitung befindliche Toolkit vorgesehen, dessen Bestandteile u.a. Schablonen für Minimalmetadatensätze enthalten werden.

Anlass geben, diese Beobachtung in den künftigen Fortentwicklungsprozess des Schemas einzubringen.

Das 4MMS erhebt dabei keineswegs den Anspruch, andere, in ihrem Kontext bereits funktionale Konzepte oder Herangehensweisen zum Umgang mit Forschungsdaten abzulösen oder zu ersetzen.

Aussicht und nächste Schritte

Um die weitere Ausgestaltung des hier vorgestellten Metadatenempfehlung möglichst breit abzustützen, ist weiterhin unmittelbarer Austausch mit der geschichtswissenschaftlichen Fachcommunity sowie den historisch arbeitenden Wissenschaftsdisziplinen geplant. Das mit der Konzeption und Entwicklung des Schemas betraute NFDI4Memory-Team lädt zu entsprechenden Rückmeldungen ein.

Des Weiteren ist mit Blick auf die Optimierung des NFDI4Memory-Dataspace die Integration des hier vorgestellten Metadatenschemas in die im Zuge dessen bereitgestellte Metadata-Conversion-API vorgesehen.¹⁷ Weiterhin soll sukzessive im Anschluss an diese Veröffentlichung mit dem Release des geplanten Toolkit begonnen werden. Darin mindestens enthalten werden sein: Visualisierungen des 4MMS, Mapping-Tools für das 4MMS nach RADAR und DataCite, eine Liste konkret beobachteter Erschließungs-Use-Cases geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten (→ Anwendungsprofil) sowie Beispieldatensätze.

¹⁷ Vgl. [Bach et al. 2025](#).

Metadatenchema

Erläuterungen

Im folgenden Abschnitt ist das gesamte 4MMS in einer Tabellendarstellung visualisiert. Die inhaltlich gleiche Tabelle steht parallel in maschinenlesbaren Dateiformaten (.xsd und .csv) zum Download zur Verfügung. Die hier enthaltene Strukturtabelle soll schemainterne Zusammenhänge des 4MMS vermitteln.

Grundsätzlich entspricht jede Zeile der Tabelle einem Feld des Metadatenchemas. Abhängigkeiten und hierarchische Verknüpfungen zwischen verschiedenen Feldern werden in der Tabelle anhand der vergebenen Nummerierung ersichtlich (Bsp: Feld 6.2.3 kann logisch nur existieren, wenn zuvor bereits die Felder 6. und 6.2 existieren.). Ein Feld, das die logische Grundlage für die Existenz davon abgeleiteter Felder bildet, wird als Container-Feld bezeichnet und in der Tabellenvisualisierung **fett gedruckt** dargestellt. Ein Container-Feld beinhaltet jeweils keine genuinen eigenen Feldinhalte, sondern die Summe der ihm untergeordneten Unterfelder nebst deren Feldinhalten.

Das Schema unterscheidet zwischen

- Feldern, die keinesfalls unbelegt bleiben dürfen (**engl. mandatory, Prioritätskennzeichnung: m**),
- Feldern, deren Verwendung zwar empfohlen wird, bei denen jedoch fehlende Angaben akzeptiert werden (**engl. recommended, Prioritätskennzeichnung: r**) und
- Feldern, deren Verwendung nur dann sinnvoll ist, wenn im vorliegenden Einzelfall entsprechende Voraussetzungen gegeben sind (**engl. optional, Prioritätskennzeichnung: o**).

Schließlich gibt die Tabellenspalte "Kardinalität" Auskunft darüber, wie oft ein Feld im Zuge der Erschließung eines einzelnen Datenobjekts angewendet werden darf. Dabei wird unterschieden zwischen den Werten:

- **1** (eine einzige Nutzung des Feldes muss erfolgen, weitere sind nicht erlaubt),
- **1-n** (eine einzige Nutzung des Feldes muss erfolgen, darüber hinaus sind bis zu n weitere Anwendungen des Feldes erlaubt),
- **0-1** (es muss keine Nutzung des Feldes stattfinden, wenn das Feld jedoch genutzt wird, dann nur ein einziges Mal) und
- **0-n** (die Nutzung des Feldes ist nicht erforderlich, es kann bei Bedarf aber bis zu n Mal genutzt werden).

Das nachfolgende Schema bringt in der Zuordnung von Feldern zu Prioritäten mitunter fachspezifische Bedürfnisse zum Ausdruck, die in angrenzenden Wissenschaftsdisziplinen nicht in gleicher Weise gegeben sein müssen. So wird etwa die detaillierte Ausdifferenzierung von für eine Forschungsdatenveröffentlichung relevanten Zeitpunkten in den Feldern 8 und 9 sowie für den inhaltlich-fachlich tangierten Kontext der zugrundeliegenden Daten in Feld 11.4 empfohlen, da die Befassung mit zeitlichen Kontexten als ein integrales Kernelement geschichtswissenschaftlicher Forschungsarbeit verstanden wird.

Tabellarische Darstellung

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
1	Identifizier	1	m	Container für den persistenten Identifizier des Forschungsdatensatzes
1.1	Identifizier_Type	1	m	Typ des Identifizier, Angabe über ein kontrolliertes Vokabular (z. B. DOI, PURL, siehe Anlage 2, a. Identifikatoren)
1.2	Identifizier_URI	1	m	URI des gewählten Identifizier
1.3	Identifizier_String	1	m	Wert des Identifizier als Zeichenfolge
2	Alternatidentifizier	0-n	o	Container für alternative Identifizier für den Forschungsdatensatz, wenn vorhanden
2.1	Alternatidentifizier_Type	1	o	Sofern in Benutzung: Typ des alternativen Identifizier, kontrolliertes Vokabular (Anlage 2, a. Identifikatoren)
2.2	Alternatidentifizier_URI	1	o	Sofern in Benutzung: URI des alternativen Identifizier
2.3	Alternatidentifizier_String	1	o	Sofern in Benutzung: Der alternative Identifizier als Zeichenfolge

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
3	RelatedIdentifier	0-n	r	Container für Identifier von in Beziehung stehenden Ressourcen (Publikationen, Datensätze etc.). Wenn vorhanden, ist die Angabe empfohlen, 1 Container pro Ressource.
3.1	RelatedIdentifier_Type	1	r	Bei Angabe: Typ des Identifier (z. B. DOI, ISBN, siehe Anlage 2, a. Identifikatoren)
3.1.1	RelatedIdentifier_Type_URI	1	r	URI
3.2	RelatedIdentifier_Description	1	r	Beschreibung der referenzierten Ressource im Freitext
3.3	RelatedIdentifier_RelationType	1	r	Art der Beziehung (Anhang Nr. 2, j. Relationen zu anderen Datensätzen)
4	Title	1	m	Titel des Forschungsdatensatzes (z.B. "Interviewtranskripte zu [Titel der Publikation]"), Haupttitel als Zeichenfolge, Pflichtangabe.
5	AlternateTitle	0-n	o	Container für alternative Titel für den Forschungsdatensatz, optional. Neues Feld anlegen für jeden AlternateTitle.
5.1	AlternateTitle_Type	1	r	Typ des alternativen Titels, vgl. https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.7/properties/title/
5.2	AlternateTitle_String	1	r	Alternativer Titel als Zeichenfolge
6	Creator	1-n	m	Container zur Angabe einer oder mehrerer Personen oder Organisationen, die für die Erstellung und Veröffentlichung der Forschungsdaten hauptverantwortlich sind.
6.1	Creator_Identifier	1	r	Container für den Identifier des Creator
6.1.1	Creator_Identifier_Type	1	r	Typ des Identifier, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, c. Personen und Organisationen)
6.1.2	Creator_Identifier_URI	1	r	URI des Creators (wenn vorhanden)

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
6.1.3	Creator_Identifier_String	1	r	Wert des Identifier als Zeichenfolge
6.2	Creator_Name	1-n	m	Container für den Namen des Creators; entweder Person (Vorname, Nachname) oder Organisation. Auswahl vorhanden: Bei Person → Vor- und Nachname Pflicht, bei Organisation Organisationsname.
6.2.1	Creator_Name_GivenName	1	m	Vorname der Person (falls Person)
6.2.2	Creator_Name_FamilyName	1	m	Nachname der Person (falls Person)
6.2.3	Creator_Name_OrganisationName	1	m	Name der Organisation (falls Organisation)
6.3	Creator_Affiliation	1-n	r	Container für die Zugehörigkeit des Creator zu einer Organisation, mehrere Angaben möglich.
6.3.1	Creator_Affiliation_OrganisationName	1	r	Name der Organisation (nur empfohlen, wenn 6.3.2 nicht möglich)
6.3.2	Creator_Affiliation_Identifier	0-n	r	Container für den Identifier der Organisation. Feld wiederholen bei mehreren Abhängigkeiten.
6.3.2.1	Creator_Affiliation_Identifier_Type	1	r	Typ des Identifier der Organisation (GND, ROR, Wikidata, ISNI etc., siehe Anlage 2, c. Personen und Organisationen)
6.3.2.2	Creator_Affiliation_Identifier_URI	1	r	URI
6.3.2.3	Creator_Affiliation_Identifier_String	1	r	Wert des Identifier als Zeichenfolge

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
7	Contributor	0-n	r	Container für eine oder mehrere Personen oder Organisationen, die in unmittelbarer Weise zum Forschungsdatensatz beigetragen haben, ohne dafür hauptverantwortlich zu sein. Je ein Container-Feld pro distinkte Entität (Person oder Organisation).
7.1	Contributor_Identifier	1-n	r	Container für Identifier des Contributor (wenn vorhanden)
7.1.1	Contributor_Identifier_Type	1	r	Typ des Identifier, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, c. Personen und Organisationen)
7.1.2	Contributor_Identifier_URI	1	r	URI
7.1.3	Contributor_Identifier_String	1	r	Wert des Identifier als Zeichenfolge
7.2	Contributor_Name	1	r	Container für Namen von Beitragenden nach 7. In Frage kommen pro Container-Feld entweder eine Person oder eine Organisation. Auswahl konsistent zu 6.2.
7.2.1	Contributor_Name_GivenName	1	r	Vorname (wenn Person)
7.2.2	Contributor_Name_FamilyName	1	r	Nachname (wenn Person)
7.2.3	Contributor_Name_OrganisationName	1	r	Name der Organisation (wenn Organisation)
7.3	Contributor_Affiliation	0-n	o	Container für institutionelle Zugehörigkeit des Contributor zu einer Organisation
7.3.1	Contributor_Affiliation_OrganisationName	1	r	Name der zugehörigen Organisation
7.3.2	Contributor_Affiliation_Identifier	1	r	Identifier der Organisation als Zeichenfolge
7.3.3	Contributor_Affiliation_URI	1	r	URI des Identifier der Organisation
7.4	Contributor_Type	1-n	r	Definition der Art des geleisteten Beitrags, ontrolliertes Vokabular

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
				(Anhang Nr. 2, d. Rollen von Beitragenden).
8	PublicationYear	1	m	Jahr der Veröffentlichung im Format YYYY, gregorianischer Kalender
9	Date	0-n	r	Container für ein oder mehrere Datumseinträge zu weiteren forschungsdatensatzrelevanten Ereignissen
9.1	Date_Type	1	r	Typ des Datums. Zur Beschreibung weiterer Ereignisse, die für den Datensatz relevant sind (kontrolliertes Vokabular: Date Type : z.B. „accepted“ etc.).
9.2	Date_Numeric	1	r	Numerischer Wert des Datums (ISO 8601) im Format YYYY-MM-DD.
10	Publisher	1	m	Container für Person oder Institution, die für Verlag und Vertrieb der Forschungsdaten verantwortlich ist
10.1	Publisher_Identifier	1	m	Container für den Identifier des Publisher
10.1.1	Publisher_Identifier_Type	1	m	Typ des Identifier, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, c. Personen und Organisationen).
10.1.2	Publisher_Identifier_URI	1	r	URI des Identifier
10.1.3	Publisher_Identifier_String	1	m	Wert des Identifier als Zeichenfolge
10.2	Publisher_Name	1	m	Container für den Namen des Publisher (Person oder Organisation)
10.2.1	Publisher_Name_GivenName	1	r	Vorname (wenn Person)
10.2.2	Publisher_Name_FamilyName	1	r	Nachname (wenn Person)
10.2.3	Publisher_Name_OrganisationName	1	r	Name der Organisation (wenn Organisation)

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
11	Subject	1-n	m	Container für Angaben zur Sacherschließung des Forschungsdatensatzes
11.1	Subject_Classification	1-n	m	Container für thematische Klassifikationen
11.1.1	Subject_Classification_Type	1	r	Typ der Klassifikation, basierend auf zuständiger Autorität: z.B. GND oder LCSH.
11.1.2	Subject_Classification_URI	1	r	URI der Klassifikation (z.B. https://d-nb.info/standards/vocab/gnd/gnd-sc#2.1).
11.1.3	Subject_Classification_String	1	m	Zeichenfolge der Klassifikation (hier immer die Notation, nicht die Verbalisierung angeben).
11.2	Subject_Keyword	1-n	m	Container für thematische Schlagwörter bzw. Stichwörter
11.2.1	Subject_Keyword_Type	1	r	Benennung der zuweisenden Autorität der thematischen Schlagwörter (z.B. GND, EuroSciVoc, UDC, RVK, DDC, LOCSH).
11.2.2	Subject_Keyword_URI	1	r	URI zum Bezugspunkt (z.B. Thesaurus) der thematischen Schlagwörter
11.2.3	Subject_Keyword_String	1	r	Thematische Schlagwörter als Zeichenfolge
11.2.4	Subject_Keyword_Freetext	0-1	o	Menschenlesbare Freitext-Schlagwörter (optional, sofern nicht in zitierbaren Referenzwerken enthalten)
11.3	Subject_Location	0-n	o	Container für geografische Angaben zum Ortsbezug des Forschungsdatensatzes
11.3.1	Subject_Location_Type	1	r	Typ des Standort-Identifizier (z.B. GND, TGN, Wikidata etc.).
11.3.2	Subject_Location_URI	1	r	URI des Standort-Identifizier
11.3.3	Subject_Location_String	1	r	Ortsname / Angabe des Standorts als Zeichenfolge

Feld-Nr.	Feldname	Kardi- nalität	Prio- rität	Beschreibung
11.3.4	Subject_Location_ Coordinates	0-1	o	Container-Feld für konkrete Koordinaten (Point oder Box). Optional, Angabe gemäß WGS84 (World Geodetic System 1984).
11.3.4.1	Latitude	1	r	Breitengrad (wenn Point oder Box angegeben)
11.3.4.2	Longitude	1	r	Längengrad (wenn Point oder Box angegeben)
11.3.4.3	NorthEastPointLatitude	1	r	Nordost-Breitengrad (bei Box)
11.3.4.4	NorthEastPointLongitude	1	r	Nordost-Längengrad (bei Box)
11.3.4.5	SouthWestPointLatitude	1	r	Südwest-Breitengrad (bei Box)
11.3.4.6	SouthWestPointLongitude	1	r	Südwest-Längengrad (bei Box)
11.4	Subject_TemporalCoverage	0-1	o	Container für zeitliche Abdeckung der vom Forschungsdatensatz tangierten Inhalte
11.4.1	Subject_ TemporalCoverage_Earliest	1	r	Container für das früheste Datum der Abdeckung (wenn nur ein Datum bekannt ist, oder ein eintägiges Ereignis beschrieben wird, sollten Angaben für frühestes und spätestes Datum identisch sein)
11.4.1.1	Subject_TemporalCoverage_ Earliest_CalendarType	0-1	o	Kalendersystem, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, I. Kalendersysteme). Gregorianischer Kalender wird als Standard angenommen.
11.4.1.2	Subject_TemporalCoverage_ Earliest_String	0-1	o	Bezeichnung des Zeitpunkts in anderem oder ohne Kalendersystem als Zeichenfolge. Nur verwenden, wenn auch 11.4.1.1 verwendet wurde. Kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, I. Kalendersysteme).

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
11.4.2	Subject_TemporalCoverage_Latest	1	r	Container für das späteste Datum der Abdeckung
11.4.2.1	Subject_TemporalCoverage_Latest_CalendarType	0-1	o	Kalendersystem, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, I. Kalendersysteme). Gregorianischer Kalender wird als Standard angenommen.
11.4.2.2	Subject_TemporalCoverage_Latest_String	0-1	o	Bezeichnung des Zeitpunkts in anderem oder ohne Kalendersystem. Nur verwenden, wenn auch 11.4.2.1 verwendet wurde. Kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, I. Kalendersysteme).
11.5	Subject_Method	0-n	o	Container für Angaben zu Erhebungs-, Analyse- und Auswertungsmethoden des Forschungsdatensatzes. Referenzmodell: Research Data Life Cycle, optionale Angabe.
11.5.1	Subject_Method_DataCollection	0-n	o	Methode(n) der Datensammlung, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, k. Methodenbeschreibungen)
11.5.2	Subject_Method_DataCreation	0-n	o	Methode(n) der Datenerstellung, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, k. Methodenbeschreibungen).
11.5.3	Subject_Method_DataAnalysis	0-n	o	Art der Datenanalyse, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, k. Methodenbeschreibungen).
11.5.4	Subject_Method_Description	0-1	o	Menschenlesbare Freitextbeschreibung der Methode(n)
11.6	Subject_Freetext	0-1	o	Menschenlesbare Freitextangaben zu Themen außerhalb der strukturierten Felder (Bsp. „Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Forschung“).

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
12	Rights	1	m	Container für Rechteinformationen zum Forschungsdatensatz, Pflichtangabe.
12.1	Rights_RightsHolder	0-n	r	Container zur Angabe von Rechteinhabern am Forschungsdatensatz. Empfohlen soweit bekannt. Kardinalität 0 = setzt als Lizenz „Public Domain“ bzw. Gemeinfreiheit voraus. Mehrere Rechteinhaber-Felder möglich.
12.1.1	Rights_RightsHolder_Identifier	1	r	Container für Identifier von Rechteinhabern
12.1.1.1	Rights_RightsHolder_Identifier_Type	1	r	Typ des Rechteinhaber-Identifier (z.B. GND, ORCID, ROR etc.; kontrolliertes Vokabular, siehe Anlage Nr. 2, c. Personen und Organisationen)
12.1.1.2	Rights_RightsHolder_Identifier_URI	1	r	URI des Rechteinhaber-Identifier
12.1.1.3	Rights_RightsHolder_Identifier_String	1	r	Identifier-Zeichenfolge des Rechteinhabers (mehrere möglich)
12.1.2	Rights_RightsHolder_Name	1	r	Container zur Angabe des Namens des Rechteinhabers (Person oder Organisation)
12.1.2.1	Rights_RightsHolder_GivenName	1	r	Vorname des Rechteinhabers (wenn Person)
12.1.2.2	Rights_RightsHolder_FamilyName	1	r	Nachname des Rechteinhabers (wenn Person)
12.1.2.3	Rights_RightsHolder_OrganisationName	1	r	Name der Organisation (wenn kein Personennamen)
12.2	Rights_License	1	m	Container für Lizenzinformationen
12.2.1	Rights_License_URI	1	r	URI des Lizenz-Identifiertyps (z.B. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode).
12.2.2	Rights_License_String	1	m	Kurzbezeichnung oder Kennung der Lizenz (z.B. CC BY-SA 4.0)

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
13	Description	1-n	m	Container für Beschreibung des Forschungsdatensatzes (mehrere möglich)
13.1	Description_Type	1	m	Typ der Beschreibung, kontrolliertes Vokabular (Anhang Nr. 2, f. Beschreibungen).
13.2	Description_String	1	m	Beschreibungstext
14	ResearchContext	0-1	r	Container für Angaben zum für die Forschungsdaten relevanten Forschungskontext (falls bekannt). Ein Freitextfeld zu ResearchContext ist nicht vorgesehen, da entsprechend unstrukturierte Angaben im Abstract erfasst werden können.
14.1	ResearchContext_Project	0-n	r	Container für Angaben zu einem oder mehreren Forschungsprojekten, in dessen Zusammenhang die Forschungsdaten ihre vorliegende Form erhielten (falls vorhanden)
14.1.1	ResearchContext_Project_Identifier	0-1	o	Identifier des Projekts
14.1.2	ResearchContext_Project_URI	0-1	o	URI des Projekts
14.1.3	ResearchContext_Project_String	1	r	Bezeichnung des Projekts
14.2	ResearchContext_FundingReference	0-n	r	Container für Angaben zu Fördergebern empfohlen (falls Projekt)
14.2.1	ResearchContext_FundingReference_Identifier	1	o	Identifier des Fördergebers
14.2.2	ResearchContext_FundingReference_URI	1	o	URI der Fördergeber
14.2.3	ResearchContext_FundingReference_String	1	r	Name der Fördergeber als Zeichenfolge

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
14.2.4	ResearchContext_FundingReference_Award	0-n	r	Container für Angaben zu erhaltenen Awards/Grants (falls gefördertes Projekt)
14.2.4.1	ResearchContext_FundingReference_Award_Identifier	1	r	Identifizier des Awards
14.2.4.2	ResearchContext_FundingReference_Award_String	1	r	Name des Awards
14.2.4.3	ResearchContext_FundingReference_Award_URI	1	r	URI des Identifier-Typs
14.3	ResearchContext_Ethics	0-1	r	Container für Ethikangaben zum Forschungs- und Veröffentlichungskontext (falls bekannt)
14.3.1	ResearchContext_Ethics_Review	1	r	Container für Angaben über erfolgte ethische Begutachtung des den Forschungsdaten zugrundeliegenden Projekts
14.3.1.1	ResearchContext_Ethics_Review_Known	1	r	Boolean: true = Begutachtung bekannt, false = keine Begutachtung bekannt
14.3.1.2	ResearchContext_Ethics_Review_Date	0-1	o	Datum des Ethics Review im Datumsformat YYYY-MM-DD (empfohlen, wenn bekannt)
14.3.2	ResearchContext_Ethics_Statement	0-1	o	URI zu ggf. institutioneller Ethik-Erklärung
14.3.3	ResearchContext_Ethics_Freetext	0-1	o	Freitextangaben zu Forschungsethik
14.3.4	ResearchContext_Ethics_ContentNotes	0-n	o	Content Notes zur Auszeichnung (ethisch) sensibler Themen im Zusammenhang mit dem Forschungsdatensatz und seiner Entstehung (kontrolliertes Vokabular: Anhang Nr. 2, p. Content Notes).

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
15	Language	1-n	m	Container für eine oder mehrere in den Forschungsdaten verwendete Sprachen (Pflichtangabe)
15.1	Language_Encoding	1	m	Kodierung/Code der Sprache, kontrolliertes Vokabular nach ISO 639-3
15.2	Language_String	1	m	Nennung der verwendeten Sprache (korrespondierend zu Wert aus 15.1)
16	Resource	1	m	Container zur differenzierten Beschreibung der Forschungsdaten nach semantischen und technischen Kriterien.
16.1	Resource_ContentType	1	m	Semantische Bezeichnung der zugrundeliegenden Forschungsdaten nach DataCite (z. B. Text, Bild, Video), empfohlenes kontrolliertes Vokabular (resourceTypeGeneral)
16.2	Resource_MediaType	1	m	Medientyp der Forschungsdaten (z. B. application/pdf), kontrolliertes Vokabular der IANA [für Maschinen-Verständlichkeit]
16.3	Resource_Format	1	m	Dateiendung mit "-Datei(en)"-suffix für menschenverständlichkeit. Beispiel: "1 ZIP-Datei (mit 3 PDF-Dateien und einer XML-Datei) + 1 PDF-Datei".
16.4	Resource_Size	1	r	Freitextfeld zur Angabe des Umfangs des Forschungsdatensatzes als menschenverständliche Informationseinheit (z. B. "15 Seiten", bei Recordings: "24 Minuten" etc.) Auf im Normvokabular bei Resource_Type fehlende Begriffe zur Spezifizierung kann hier hingewiesen werden.

Feld-Nr.	Feldname	Kardinalität	Priorität	Beschreibung
17	DataProvenance	0-1	o	Container für Angaben zur Provenienz des Forschungsdatensatzes. Interne Versionshistorie und Angaben, die in anderen Feldern des 4MMS nicht auszudrücken sind (Desiderata, laufende Klärungen etc.)
17.1	DataProvenance_Freetext	0-1	o	Menschenlesbare Angaben zur Provenienz (Freitext)
17.2	DataProvenance_Version	1	r	Container für menschenlesbare Informationen zur Versionierung, z.B. nach Semantic Versioning
17.2.1	DataProvenance_Version_Description	0-1	o	Optionale Kurzbeschreibung der Version und spezifischer Eigenheiten (Freitext)
17.2.2	DataProvenance_Version_String	1	r	Versionsnummer (z.B. 1.0.0)

Use Cases für die Verwendung von 4MMS

Ein enger Austausch zwischen Erschließungstheorie und -praxis ist im Sinne der Qualitätssicherung des 4MMS unerlässlich. Die geschilderten fiktiven Use Cases zielen wesentlich darauf ab, die Alleinstellungsmerkmale des 4MMS im Vergleich zu weniger fachspezifischen Metadatenschemata herauszuarbeiten und die damit verbundenen Vorteile zu illustrieren. Wie in den vorangehenden Abschnitten dieser Veröffentlichung verdeutlicht, ist die praktische Erfahrung geschichtswissenschaftlicher Disziplinen bereits Ausgangspunkt des 4MMS. Wie einigen konkreten Anforderungen mithilfe des Schemas begegnet werden könnte, wird im folgenden Abschnitt erörtert. Dabei ist anzunehmen, dass der Fundus an beobachtbaren Szenarien, aus welchen sich wiederum Anforderungen zur Beschreibung von Forschungsdaten ableiten lassen, mit zunehmender Anwendung des Schemas und zunehmender disziplinübergreifender Etablierung eines gemeinsamen Grundverständnisses geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten erwartbar wächst. Vor diesem Hintergrund soll die angebotene Liste an konkreten Beispielen im Rahmen künftiger Versionen dieses Papiers weiter ausgebaut werden.

Auch sind die nachfolgend geschilderten fiktiven Szenarien und Lösungsansätze nicht als umfassende, auf spezifische Anwendungskontexte angepasste Anleitungen zum Gebrauch des Schemas, sondern vielmehr als Anwendungsempfehlungen zu verstehen. Im Zusammenhang mit dem geplanten 4MMS-Toolkit ist vorgesehen, nach Möglichkeit auch reale Anwendungsfälle einzubeziehen, soweit sich die hier veröffentlichten Empfehlungen in der Praxis bewähren.

Use Case 1: Erschließung von Forschungsdaten in RADAR4Memory

Szenario: Eine Sammlung an Forschungsdaten, bestehend aus Tabellen, Bildern, Transkripten und statistischen Erhebungen soll nachhaltig und in Open Access veröffentlicht werden. Das für die Daten verantwortliche, schmal budgetierte Projekt, in dessen Rahmen die Daten erzeugt wurden, verfügt über keine nennenswerten Expertisen oder Erfahrungen im Umgang mit Forschungsdatenmanagement. Gibt es trotzdem eine möglichst gebündelte Lösung, die ohne zu großen Aufwand für Fachwissenschaftler:innen des Projektes, die geschichtswissenschaftlich spezifische Erschließung von Forschungsdaten erlaubt und für eine nachhaltige Bereitstellung sorgt?

Lösungsansatz: Eingebettet in die bereits existierende Infrastruktur des Forschungsdatenrepositoriums RADAR4Memory, das für die Forschungsdaten genutzt werden soll, lässt sich 4MMS als disziplinspezifische Ergänzung des bestehenden RADAR-Metadatenschemas anwenden. Grundlage hierfür ist, dass mindestens die Pflichtfelder des

RADAR-Metadaten-Schemas befüllt werden.¹⁸ Gemäß der vorgesehenen Funktionslogik wird dabei davon ausgegangen, dass darüber hinaus im unspezifischeren RADAR-Metadaten-Schema erfasste Datensets um die durch das 4MMS ergänzten disziplinspezifischen Felder erweitert werden sollen.¹⁹

Der Vorteil dieses Ansatzes für kleinere datenanbietende Institutionen besteht in der bereits bestehenden Erschließungsinfrastruktur (RADAR4Memory), die in Einklang mit FAIR-Prinzipien im Sinne nachhaltigen Datenmanagements konzipiert ist. Vergleichbare Lösungen bei entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen selbst zu implementieren, ist mit den im geplanten 4MMS-Toolkit enthaltenen Bausteinen ebenfalls möglich.

Use Case 2: Historische Forschungsdaten

Szenario: Der künstlerisch-persönliche Nachlass einer regional bedeutenden Komponistin wurde vor mehreren Jahrzehnten einer Bibliothek vererbt. Aufgrund noch geltender Urheberrechtsschranken ist die sofortige Kopie bzw. Verbreitung der Materialien nicht möglich. Also inventarisiert die Bibliothek den Nachlass in der damals üblichen Form und lässt ihn daraufhin, von der Forschung weitgehend unbeachtet, im Magazin liegen. Es vergehen Jahrzehnte und das Ende der Embargofrist nähert sich, allerdings sind nun nur noch bruchstückhafte Kontextinformationen zum Nachlass vorhanden und diese mischen sich – aufgrund ihrer Form als handgeschriebene Notizen und fragmentarisch erhaltener Karteikarten – mit dem historischen Gegenstand des eigentlichen Nachlasses. Wie kann das 4Memory-Metadaten-Schema helfen?

Lösungsansatz: Da das entworfene Szenario ein mehrteiliges Problem beschreibt, lässt sich das 4MMS im gegebenen Kontext in Verbindung mit verschiedenen Zielsetzungen einsetzen:

¹⁸ Siehe [Göller und Soltau, 2025](#).

¹⁹ In einer im Zusammenhang mit dem geplanten Toolkit zu veröffentlichenden Mapping-Tabelle werden die Feldunterschiede zwischen RADAR und 4MMS gesondert hervorgehoben sein.

1) Vorausschauend

Abb. 1 — Ausschnitt aus der Visualisierung des 4MMS mit Blick auf Feld 12 “Rights”.

Unmittelbar nach Erhalt eines Nachlasses, wie im Szenario beschrieben, kann bereits mit dessen Erschließung begonnen werden. Das 4MMS verpflichtet Nutzende dabei zur Verwendung des Feldes 12 “Rights”, damit bestehende Schutzfristen respektiert werden können, ohne dass währenddessen sämtliche Arbeit am Nachlass unterbleiben müsste. Die Metadaten geben dabei auch Auskunft über die Natur der rechtlichen Schranke. Dementsprechend sieht das Pflichtfeld 12 vor, genaue Informationen über Art und Anzahl von Rechteinhaber:innen zu dokumentieren (12.1.ff). Zwar kann urheberrechtlich geschütztes Material, wie Teile eines künstlerisch-biographischen Nachlasses, nicht in (retro-)digitalisierter Form veröffentlicht werden. Aber bereits aus dem bloßen Umstand der Kenntnis eines solchen Nachlasses kann sich mittelbarer (geschichts-)wissenschaftlicher Mehrwert ergeben.²⁰ Daher sollte am veröffentlichten Metadatum eine Lizenzinformation (Feld 12.2.ff.) angegeben werden.

²⁰ Vgl. [Archiv Frau und Musik, 2019](#).

The screenshot shows a form with two main sections: Rights_Holder and Rights_License. Each section has a set of fields with arrows indicating relationships and data flow.

Rights_Holder Section:

- Rights_RightsHolder_Identifier** (arrow pointing right)
- Rights_RightsHolder_Identifier_Type** (arrow pointing right) → **GND** (text) ← **Rights_RightsHolder_Identifier_Type** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_Identifier_Type_URI** (arrow pointing right) → **0123456789** (text) ← **Rights_RightsHolder_Identifier_Type_URI** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_Identifier_String** (arrow pointing right) → **https://...** (text) ← **Rights_RightsHolder_Identifier_String** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_Identifier** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_Name** (arrow pointing right)
- Rights_RightsHolder_GivenName** (arrow pointing right) → **Bedeutende L.** (text) ← **Rights_RightsHolder_GivenName** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_FamilyName** (arrow pointing right) → **Komponistin** (text) ← **Rights_RightsHolder_FamilyName** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder_Name** (arrow pointing left)
- Rights_RightsHolder** (arrow pointing left)

Rights_License Section:

- Rights_License_Identifier** (arrow pointing right)
- Rights_License_URI** (arrow pointing right) → **CC-BY-4.0** (text) ← **Rights_License_URI** (arrow pointing left)
- Rights_License_String** (arrow pointing right) → **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/** (text) ← **Rights_License_String** (arrow pointing left)
- Rights_License_Identifier** (arrow pointing left)
- Rights_License** (arrow pointing left)

Abb. 2 — Ausschnitt aus dem 4MMS, hier als Formular dargestellt. Felder zu Rechteinhaber:innen sind wiederholbar, und Organisationen wären ebenfalls oder stattdessen zu referenzieren.

Wird davon ausgegangen, dass aufgrund urheberrechtlich bedingter unterbliebener Bereitstellung von Forschungsdaten nur dieser Metadatensatz (bzw. seine physische Entsprechung, bspw. in Form einer alten Bestandsliste) Auskunft über den zugrundeliegenden Gegenstand gibt, ist die verpflichtende Lizenzangabe auf das Metadatum an sich zu beziehen. In diesem Fall sollte die üblicherweise für Metadaten im eigenen Repository geltende Lizenz mit der in Feld 12.2. ff vermerkten übereinstimmen (im Beispiel: CC-BY-4.0 aufgrund großen Nutzungsspielraums für Nachnutzende). Bei einer anderweitig lizenzierten Forschungsdatenveröffentlichung soll 12.2. ff die bekannte und verifizierte hierauf zu beziehenden Lizenzinformation angeben.

2) Rückwirkend

Ist der Zeitpunkt für erschließungspraktische Prophylaxe bereits verpasst, kann 4MMS dennoch Hilfestellung für den Umgang mit historischen Forschungsdaten anbieten, sogar im besonderen dann, wenn diese kein intellektuelles Eigentum von Einzelpersonen darstellen können, sondern aus historischer Institutionspraxis stammen. Im genannten, fiktiven Nachlass-Beispiel könnten noch erhaltene und bislang ebenfalls unveröffentlichte, ehemals als Akten gedachte Listen, Protokolle, Verträge, Verzeichnisse etc., gewissermaßen als „Forschungsdaten über Forschungsdaten“, einen geschichtswissenschaftlich relevanten Kontext zu noch gesetzlichen Sperrfristen unterliegenden Materialbeständen beisteuern.

Unter der Annahme, dass die betreffenden Dokumente ihrerseits keinen gesonderten rechtlichen Schutzauflagen (z.B. Geheimhaltung) unterworfen sind, bietet sich u.a. für eine

historische erste Bestandsaufnahme die Nutzung des Feldes „Resource“ im 4MMS an, mithilfe dessen die Gattung eines Forschungsdatums beschrieben werden kann:

Abb. 3 — Auszug aus der Visualisierung des 4MMS zum Feld 16.ff. „Resource“

Das kontrollierte Vokabular aus DataCite, welches für dieses Feld empfohlen wird²¹, böte, je nach Einzelfall, für eine Liste übernommener Nachlassobjekte die Bezeichnungen „Report“ oder „Dataset“ an (Feld: 16.1. Resource_ContentType | Report: “A document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose.” vs. Dataset: “Data encoded in a defined structure.”).

Bei der Wahl eines geeigneten Begriffes ist zunächst zu prüfen, ob es aus fachlicher Sicht geeigneteres oder standardisiertes Vokabular gibt, das im empfohlenen Normvokabular nicht enthalten ist.²² Alternativ kann ein spezifischer eigener Begriffsvorschlag (in diesem Kontext beispielsweise: “Nachlassbeschreibung“ bzw. “LegacyDescription”) eingebracht werden. Praktisch empfiehlt sich dafür die Verfahrensweise, im Feld 16.1. den unspezifischsten noch zutreffenden Begriff des Normvokabulars auszuwählen (was im vorliegenden Beispiel für “Dataset” spräche) und dann im Folgefild 16.4 spezifische Informamtionen auch zum Charakter des zuvor nicht ausreichend bezeichneten Gegenstands hinzuzufügen (im Beispiel, etwa in der Form: “2 Seiten, Nachlassbeschreibung”).

Anknüpfend an die Begriffsfestlegung würden die Felder 16.2 und 16.3 mit normierten technischen Informationen zu vorliegendem Medientypen bzw. Dateiformaten²³ anzureichern

²¹ DataCite: [resourceTypeGeneral](#).

²² R:honovo eignet sich aus geschichtswissenschaftlicher Sicht als Einstieg in diese Recherchen: vgl. [Freytag et al. 2024](#).

²³ Insbesondere dann relevant, wenn in einem Repository vorliegende Daten auf den ersten Blick ansonsten nur als komprimierte Verzeichnisse, z.B. .zip oder .jar erfasst werden, was die Auskunft über die Natur der eigentlich vorliegenden Daten zu verfälschen droht.

sein, woraufhin schließlich in Feld 16.4 (Resource_Size) noch eine Umfangsangabe über die Forschungsdaten anzugeben wäre (z.B. „2 Seiten [+ ggf. Spezifizierung]“).²⁴ Die Vorteile frühzeitiger Erschließungsmaßnahmen der beschriebenen Art sollen zur Reduktion von Arbeitsaufwand und Informationsverlust beitragen, spätestens wenn aufgrund eingetretener Gemeinfreiheit von zugrundegelegten Objekten ohnehin (retro-)katalogisiert werden soll.

Im geschilderten Szenario soll ein wesentlicher Aspekt zum Ausdruck kommen, der für die geschichtswissenschaftlich forschenden Disziplinen maßgeblich ist: Unabhängig von ursprünglicher Veröffentlichungsabsicht muss davon ausgegangen werden, dass alles Dokumentierte zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft für geschichtswissenschaftliche Fragestellungen relevant werden könnte. Daher soll es nicht Aufgabe des 4MMS sein festzulegen, welche Objekte wie und warum als Forschungsdaten gelten, sondern konkrete Anwendungsmöglichkeiten anzubieten, Fragestellungen zu geschichtswissenschaftlichen Parametern an sie zu richten.

²⁴ Unerheblich, ob „Bildschirmseiten“ oder „Buchseiten“.

Literaturverzeichnis

- Archiv Frau und Musik. 2019. *Sachbericht für das Jahr 2018*. Frankfurt am Main: DDF. https://www.archiv-frau-musik.de/wp-content/uploads/2019/08/Sachbericht-2018_I2019_06_26-3-FINAL.pdf.
- Bach, Felix, Daniel Fähle, Sandra Göller u.a. 2025. *Blue Paper: Technische Spezifikationen für den NFDI4Memory Data Space (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16614629>.
- Bibliotheksverbund Bayern (BVB). n.d. *Forschungsdaten*. <https://www.bib-bvb.de/web/kkb-online/forschungsdaten>.
- Birney, Ewan, Thomas J. Hudson, Eric D. Green u. a. 2009. Prepublication data sharing. *Nature* 461: 168–170. <https://doi.org/10.1038/461168a>.
- Daniel, Silvia, Gregor Horstkemper, Arnošt Štanžel. NFDI4Memory. Der Beitrag der Bayerischen Staatsbibliothek. *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie* 71, Nr. 2 (2024): 61–69. <https://doi.org/10.3196/186429502471217>.
- DARIAH-DE. n.d. *TaDiRAH – Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities*. <https://de.dariah.eu/tadirah>.
- DataCite Metadata Working Group. 2026. *DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.7*. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/qdd3-ps68>.
- DDI Alliance. 2019. *Aggregation Method (Version 4.0.3)* [Controlled vocabulary]. urn:ddi:int.ddi.cv:ModeOfCollection:4.0.3 Available from: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/cv/ModeOfCollection/4.0.3/>
- Deutsche Nationalbibliothek (DNB). n.d. Katalog der deutschen Nationalbibliothek. <https://portal.dnb.de/opac.htm>.
- Eltis, David. 2025 (2008). *The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Methodology*. <https://www.slavevoyages.org/blog/the-transatlantic-slave-trade-database/166>
- Europäische Union. n.d. *European Science Vocabulary*. <https://op.europa.eu/de/web/eu-vocabularies/euroscivoc>.
- FAIR-Impact. 2025. *Stories of practical implementation of the FAIR principles*. <https://fair-impact.eu/use-cases>.
- Frank, Ingo, Sandra König, Benedikt Kroll, Moritz Kurzweil, Arnošt Štanžel, Peter Valena. 2023. *Dokumentation zum Entwurf des OstData-Metadatenschemas (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10390455>.
- Freytag, Julian, Katja Liebing, Katrin Moeller u.a. 2024. *Dokumentation zum Register historischer und objektorientierter Vokabulare und Normdaten und Vokabulare (R:hovono). / Documentation on the register of historical and object-orientated vocabularies and authority data and vocabularies (R:hovono) (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11033367>.
- Friesenhausen, Moritz, Sandra Göller, Timo Holste u.a. 2025. *Forschungsdaten in den Geschichtswissenschaften publizieren und recherchieren: RADAR4Memory und die Deutsche Historische Bibliografie*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17277920>.
- Getty Research Institute. 2024. *Getty Thesaurus of Geographic Names Online*. <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/about.html>.
- Göller, Sandra, Kerstin Soltau. 2025. *Dokumentation RADAR Metadatenchema, v. 9.2*. Karlsruhe: FIZ. https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/sites/default/files/radar/docs/info/RADAR_Metadaten_Dokumentation_v_9.2.pdf.
- Grandjean, Martin. "Data Visualization for History" In: *Handbook of Digital Public History*, edited by Serge Noiret, Mark Tebeau and Gerben Zaagsma, 291-300. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2022. <https://doi.org/10.1515/9783110430295-024>.
- Internet Assigned Numbers Authority (IANA). 2026. *Media Types*. <https://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml>.

- ISO 639-3 Coding Agency. 2025. ISO 639 Code Tables. https://iso639-3.sil.org/code_tables/639/data.
- Karsdorp, Folgert, Mike Kestemont und Allen Riddell. 2022. Humanities Data Analysis: Case Studies with Python. <https://www.humanitiesdataanalysis.org/index.html>.
- Library of Congress. 2025. Library of Congress Subject Headings. <https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html>.
- NFDI MatWerk. n.d. Data Life Cycle – Our Solutions by Project Phase. <https://nfdi-matwerk.de/solutions/data-life-cycle>.
- Online Computer Library Center (OCLC). 2025. Introduction to the Dewey Decimal Classification. <https://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/versions/print/intro.pdf>.
- Paulmann, Johannes, John Carter Wood, Klaus Ceynowa, Fabian Cremer, Silvia Daniel, Daniel Fähle, Barbara Fichtl u. a. 2022. *NFDI4Memory. Consortium for the historically oriented humanities. Proposal for the National Research Data Infrastructure (NFDI)*. Mainz: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428489>.
- RADAR4Memory. About RADAR. <https://radar.products.fiz-karlsruhe.de/en/radarabout/radar4memory>.
- Redaktion von forschungsdaten.info. „Fachinformationsdienste mit FDM-bezogenen Angeboten“. forschungsdaten.info, 13. November 2025. <https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/fachinformationsdienste-mit-fdm-bezogenen-angeboten/>.
- Regensburger Verbundklassifikation Online. 2026. About RVK. <https://rvk.uni-regensburg.de/?view=article&id=181:about-rvk&catid=2>.
- Rat für Informationsinfrastrukturen. 2016. *Begriffsklärungen. Bericht des Redaktionsausschusses Begriffe an den RfII*, Göttingen: RfII. <https://d-nb.info/1106391853/34>.
- Slave Voyages. 2021. Slave Voyages v. 2.2.13. <https://www.slavevoyages.org/>.
- Software Package Data Exchange (SPDX) Workgroup. 2018. SPDX License List. <https://spdx.org/licenses/>.
- UDC Consortium. n.d. Universal Decimal Classification Fact Sheet. <https://udcc.org/index.php/site/page?view=factsheet>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, Ijsbrand Jan Aalbersberg u.a. 2016. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0009-6>.

Anhänge

Anhang 1: Visualisierung des 4Memory-Metadatenchemas

Die Visualisierung wurde als Grafikdatei im Format SVG erstellt und ist über den folgenden Link im Zenodo-Repositorium abrufbar: [4MMSSVG.svg](#).

Anhang 2: Empfohlene kontrollierte Vokabulare und Normdateien

a. Identifikatoren

Benötigt in: Identifier, Alternateldentifier und RelatedIdentifier

Für die Felder Identifier und Alternateldentifier darf von einem schmalen Set genutzter Identifikatoren ausgegangen werden. Bei Publikation eigener Forschungsdaten wären im Sinne nachhaltiger Informationsverfügbarkeit gebräuchliche PID (Persistente Identifikatoren) vorzuziehen, namentlich: DOI, Handle, URN, PURL oder ARK. Es handelt sich hierbei um funktional ähnliche Webtechnologien, die nicht mit ihren jeweiligen Implementationen zu verwechseln sind. Für das Feld RelatedIdentifier hingegen, wo zugehörige Materialien mit dem veröffentlichten Forschungsdatensatz assoziiert bzw. referenziert werden sollen, ist ein breiteres Set an zugelassenen Identifikatoren sinnvoll: auch solchen, die nicht per se als persistent gelten. So kann z. B. alternativ auf gedruckte Printmedien oder Barcodes verwiesen werden. Von der Verknüpfung lokaler, institutionsspezifischer, nicht-persistenter ID's soll hingegen abgesehen werden – besteht die dringende Notwendigkeit, solche Informationen im Rahmen der Forschungsdatenerschließung zu erhalten, wäre dafür Feld 13. *Description* zu verwenden.

Option	Beschreibung
ARK	Archival Resource Key Mehr Informationen
arXiv	Eigener persistenter Identifier der arXiv-Initiative Mehr Informationen
Bibcode	Herkunft aus der Astronomie, auch bekannt als refcode Mehr Informationen
DOI	Digital Object Identifier Mehr Informationen
EAN13	European Article Number (13-digits) Mehr Informationen
eISSN	electronic International Standard Serial Number Mehr Informationen
Handle	Auf Grundlage des Handle-Systems generierte handle ohne zusätzliche Informationen Mehr Informationen
ePIC	Persistent Identifier for e-research Mehr Informationen
IGSN	International Generic Sample Number Mehr Informationen
ISBN	International Standard Book Number Mehr Informationen
ISSN	International Standard Serial Number Mehr Informationen
ISTC	International Standard Text Code (nicht mehr aktiv vergeben) Mehr Informationen
LISSN	Auch bekannt als ISSN-L, Linking ISSN Mehr Informationen
LSID	Life Science Identifier (URN-Spezifikation für Life Science Objekte) Mehr Informationen
PMID	PubMed Identifier, eigener persistenter Identifier von PubMed Mehr Informationen
PURL	Persistent Uniform Resource Locator Mehr Informationen ; Implementation am Beispiel JSTOR
UPC	Universal Product Code Mehr Informationen
URL	Uniform Resource Locator (→ Teil eines URI) Mehr Informationen
URN	Uniform Resource Name (→ Teil eines URI) Mehr Informationen
URI	Uniform Resource Identifier (besteht aus URL + URN)
E1PID	Eigener Persistenter Identifikator (eigener Identifikator auf Grundlage o.g. Technologien). Nicht verwenden, wenn nicht persistent!

b. Alternativtitel

Benötigt in: AlternateTitle

Aus [DataCite v. 4.7](#) „titleType“.

Option	Beschreibung
AlternativeTitle	Gänzlich abweichender Titel einer Veröffentlichung. Meint weder Übersetzungen noch Transliterationen in anderen Alphabeten. Illustratives Beispiel: „Der weiße Hai“ ist ein abweichender Titel von Stephen Spielbergs „Jaws“.
Subtitle	Nebentitel einer Veröffentlichung. Illustratives Beispiel (Nebentitel hervorgehoben): „Neutsch. Grammatik Wortschatz Literatur. “
TranslatedTitle	Titelübersetzungen für dieselbe Veröffentlichung.
AdditionalTitle	Transliterationen (andere Schreibweisen) für den Titel der Veröffentlichung.

c. Personen und Organisationen

Benötigt in: Creator, Publisher, RightsHolder, Contributor und FundingReference

Personen als Personenschlagwörter zur Inhaltsbeschreibung in Subject sollten mit der GND abgedeckt werden.

Option	Beschreibung
GND	Gemeinsame Norm Datei (für Personen und Organisationen) Mehr Informationen
ORCID	Open Researcher and Contributor Identifier (für Personen) Mehr Informationen
Wikidata	Wikidata Objekte (für Personen und Organisationen) Mehr Informationen
ROR	Research Organisation Registry (Organisationen) Mehr Informationen
ISIL	International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (Organisationen) Mehr Informationen
ISNI	International Standard Name Identifier (Personen und Organisationen) Mehr Informationen
Other	Nicht von den bereits genannten Erwähnungen abgedeckte Normdateien für Personen und/oder Organisationen

d. Rollen von Beitragenden

Benötigt in: Contributor_Type

Aus [DataCite v. 4.7](#) „contributorType“

Option	Beschreibung
ContactPerson	Bezüglich Veröffentlichung kontaktierbare Person.
DataCollector	Mit Datensammlung betraute Person oder Organisation, die auf Anweisung von Autor:innen oder Projektleiter:innen agiert.
DataCurator	Mit (inhaltlicher) Qualitätssicherung von Daten betraut und in diesem Zusammenhang in der Datenpflege tätig; z.B. für Repositorien.

Option	Beschreibung
DataManager	Für das Zusammenwirken von Datenobjekten und Diensten verantwortliche Person oder Organisation, mit langfristiger Wartungsverantwortung.
Distributor	Institution, die rechtmäßig Kopien eines Datensatzes verbreitet (entweder physisch oder digital).
Editor	Herausgeber (=Person, die Verantwortung über die Art der Publikation ausübt, ohne alleinige Verfasser:in zu sein).
HostingInstitution	Institution, über deren Infrastruktur der veröffentlichte Datensatz bereitgestellt wird. Üblicherweise auch verantwortlich für Infrastrukturwartung.
Producer	Produzent (im A/V-Medien-Bereich)
ProjectLeader	Projekthauptverantwortliche Person
ProjectManager	Projektverantwortliche Person für einen begrenzten Teilbereich eines Forschungsprojektes.
ProjectMember	Projektangestellte Person ohne administrative Projektverantwortung.
RegistrationAgency	Körperschaft mit Auftrag der Vergabe und Registrierung von IDs bzw. prefixes nach vorgegebenem Standard (z.B. DataCite ist RegistrationAgency der International DOI Foundation).
RegistrationAuthority	Der RegistrationAgency typischerweise übergeordnete Körperschaft.
RelatedPerson	Beitragende Person ohne spezifische Funktion im Projekt, die trotzdem erwähnt werden soll.
Researcher	Im Gegensatz zu DataCollector, unbedingt eine Einzelperson. An der Forschung beteiligt, jedoch nicht im gleichen Umfang wie eine verfassenden Person.
ResearchGroup	Zusammenfassung von an der Forschung beteiligten Personen als eine Entität, ohne Bezugnahme auf individuelle Leistungsanteile.
Sponsor	Person oder Organisation, die als finanzielle Unterstützerin des der Veröffentlichung zugehörigen Kontextes in Erscheinung tritt.
Supervisor	Person, die den Forschungsprozess teilweise oder komplett betreut hat (Beispiel: Doktorvater/mutter).
Translator	Übersetzer:in. Hierfür kommen sowohl Einzelpersonen, Organisationen als auch automatisierte Systeme (vgl. deepL) in Frage.
Other	In den zuvor erwähnten Optionen nicht enthaltene Rolle für Person, Organisation oder automatisiertes System, im Zusammenhang der Forschungsdatenveröffentlichung.

e. Lizenzangaben

Benötigt in: Rights_License

Eine umfangreiche jedoch nicht abschließende Liste mit Lizenzvorschlägen wird von der SPDX-Workgroup gepflegt.²⁵

²⁵ Siehe [SPDX Workgroup, 2018](#).

f. Beschreibungen

Benötigt in: Description

Vgl. [DataCite v. 4.7.](#)

Option	Beschreibung
Abstract	Kurze Zusammenfassung von Inhalt und Kontext der Veröffentlichung
Table of Contents	Inhaltsverzeichnis
Technical Information	Alle für Gebrauch und technisches Verständnis der Forschungsdaten erforderlichen Informationen. Vergleichbar mit dem Konzept: readme.txt Hinweis: Lokale, (institutions-/verbunds-)spezifische und nicht-persistente IDs können hier erfasst werden, sofern erforderlich.
Series Information	Informationen zu serieller Erscheinungsweise des Forschungsdatensatzes: z.B. Jahrgang n, Auflage n, Ausgabe n

g. Projekte und Förderungen sowie Awards

Benötigt in: ResearchContext_FundingReference

Bisher auf D-A-CH und EU fokussiert. Weitere nationale und internationale Förderungsdatenbanken sind ergänzbar.

Option	Beschreibung
GEPRIS	In Verantwortlichkeit der DFG – Geltungsbereich: Deutschland
CORDIS	In Verantwortlichkeit der EU-Kommission — Geltungsbereich: EU + assoziierte Partner
FWF Forschungsradar	In Verantwortlichkeit des österreichischen Wissenschaftsfonds. — Geltungsbereich: Österreich
SNF	In Verantwortlichkeit des Schweizer Nationalfonds — Geltungsbereich: Schweiz

h. Sprachen

Benötigt in: Language

Zu empfehlen ist die Liste der [ISO-Sprachencodes, namentlich ISO-639-3](#) (mit Dialektsprachen).²⁶

²⁶ Siehe [ISO-639-6-3 Language Coding Agency, 2025.](#)

i. Datumsangaben

Benötigt in: Date

Siehe [DataCite v. 4.7](#) „DateType“

Option	Beschreibung
Accepted	Datum, an dem Veröffentlichung im Veröffentlichungssystem akzeptiert wurde.
Available	Datum, ab dem die Veröffentlichung im Veröffentlichungssystem zur Verfügung stand. Oft auch das eigentliche Veröffentlichungsdatum. Bei Veröffentlichung von Metadaten vor der eigentlichen Veröffentlichung zugrundeliegender Forschungsdaten: Sperrfrist i.S. v. „Verfügbar ab...“.
Copyrighted	Datum, welches rechnerisch als Beginn des Kopierschutzes für den veröffentlichten Datensatz zugrunde gelegt wird.
Collected	Datum, an dem der zugrundegelegte Forschungsdatensatz gesammelt wurde (sofern anwendbar).
Created	Datum, an dem der zugrundegelegte Forschungsdatensatz erstellt wurde (sofern anwendbar).
Issued	Datum, ab dem der zugrundegelegte Forschungsdatensatz zur Verteilung an einen Distributor weitergegeben wurde. Kann nach Veröffentlichung liegen.
Submitted	Datum, an dem der zugrundegelegte Forschungsdatensatz an eine veröffentlichende Instanz (→ Publisher) gegeben wurde. Typischerweise vor „Accepted“ und „Available“.
Updated	Datum einer Aktualisierung eines bereits veröffentlichten Forschungsdatensatzes. Mehrfach wiederholbar.
Valid	Datum bis zu dem der vorliegende Forschungsdatensatz gültig (valide) ist.
Withdrawn	Datum, an dem ein noch nicht veröffentlichter Forschungsdatensatz zurückgezogen oder zurückgegeben wird (→ alternatives Ergebnis zu: Accepted)
Depublished	Datum, an dem ein zuvor bereits veröffentlichter Forschungsdatensatz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen wird.
Other	Anderes für den Datensatz relevantes Datum.

j. Relationen zu anderen Datensätzen

Benötigt in: RelatedIdentifier_RelationType

Basierend auf [DataCite v. 4.7](#) „RelatedIdentifier“

Aktiv	Passiv
Cites	IsSourceOf
Continues	IsContinuedBy
Describes	IsDescribedBy
HasMetadata	IsMetadataFor
HasVersion	IsVersionOf IsNewVersionOf IsPreviousVersionOf
Compiles	IsCompiledBy
Documents	IsDocumentedBy
Collects	IsCollectedBy
References	IsReferencedBy
Reviews	IsReviewedBy
Requires	IsRequiredBy
Obsoletes	IsObsoletedBy
HasTranslation	IsTranslationOf
IsSupplementTo	IsSupplementedBy
HasPart	IsPartOf
IsOriginalFormOf IsVariantFormOf	IsDerivedFrom IsIdenticalTo
IsPublishedIn	

k. Methodenbeschreibungen

Benötigt in: ResearchContext_Method und Sub-Felder

Es wird vom [Data Life Cycle](#)²⁷ als einschlägiges Referenzmodell ausgegangen, das die Nutzung und Erstellung von Forschungsdaten in zeitliche Abschnitte einteilt. Gemäß dieser Abfolge werden kontrollierte Methodenvokabeln für die relevanten, jeweils durch Fachdisziplinen zu beeinflussenden Abschnitte vorgeschlagen. Dabei bedient sich das Vokabular der bisher geleisteten Arbeiten von [TaDiRAH](#) und [DDI Alliance](#).²⁸ Diese Zuordnung ist provisorisch.

DataCreationVocabulary (TaDiRAH):

Designing; Programming; Translating; Web Development; Writing

DataCollectionVocabulary (Auszug aus DDI Alliance „[ModeOfCollection](#)“):

Converting; Observing; Data Recognition; Discovering; Extracting; Gathering; Imaging; Measuring; Recording; Transcribing

²⁷ In der vorliegenden Form von [NFDI MatWerk, n.d.](#) Das Modell existiert in vergleichbarer Form als Research Data Life Cycle oder Forschungsdatenlebenszyklus in abweichenden Detailausprägungen.

²⁸ Vgl. DARIAH-DE, n.d. bzw. DDI Alliance, 2025.

DataAnalysisVocabulary (TaDiRaH):

Content Analysis; Network Analysis; Relational Analysis; Spatial Analysis; Structural Analysis; Stylistic Analysis; Visual Analysis

I. Kalendersysteme

Benötigt in: Date und Subfelder (**falls Kalendersystem ungleich gregorianisch**)

Option	Beschreibung
PreCalendar	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das zu vorkalendarischem Zeitpunkt dokumentiert wurde (prähistorisches).
Julian	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach Julianischer Kalenderrechnung dokumentiert wurde
Hijri	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach islamischem (Hijri) Kalendersystem dokumentiert wurde
Coptic	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach koptischem Kalendersystem dokumentiert wurde
Hebrew	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach hebräischem Kalendersystem dokumentiert wurde
Buddhist	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach buddhistischem Kalendersystem dokumentiert wurde
Persian	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach persischem Kalendersystem dokumentiert wurde
Chinese	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach chinesischem Kalendersystem dokumentiert wurde
Other	Für Forschungsdatensatz relevantes Ereignis, das nach von den genannten Optionen abweichendem Kalendersystem dokumentiert wurde

Auf alle nicht in gregorianischem Kalendersystem erfasste, für den Forschungsdatensatz relevante Ereignisse, soll in Klammern eine Umrechnung in das gregorianische Kalendersystem erfolgen.

m. Inhaltsbeschreibende Schlagwörter

Benötigt in: Subject

Sachbegriffe und PersonenSchlagwörter: GND, EuroSciVoc²⁹

Geografika: GND, GeoNames, TGN³⁰, weitere Gazetteers

Laufzeitangabe: GND (Epochenbegriffe) und Jahreszahlen (im Datentyp „date“)

Teildisziplin: GND, EuroSciVoc, UDC³¹, RVK³², DDC³³, LOCSH³⁴

²⁹ Siehe [Europäische Union, n.d.](#)

³⁰ Siehe [GettyResearch Institute, 2024.](#)

³¹ Siehe [UDC Consortium, n.d.](#)

³² Siehe [Regensburger Verbundklassifikation Online, 2026.](#)

³³ Siehe [OCLC, 2025.](#)

³⁴ Siehe [Library of Congress, 2025.](#)

n. Ressourcentypen

Benötigt in: ResourceType

Mittelfristig angestrebt wird ein kontrolliertes Vokabular mit den wichtigsten Datentypen für die 4Memory-Community.

Aus [DataCite v. 4.7](#) (im Wortlaut übernommen):

Option	Description
Audiovisual	A series of visual representations imparting an impression of motion when shown in succession. May or may not include sound.
Award	An umbrella term for resources provided to individual(s) or organization(s) in support of research, academic output, or training, such as a specific instance of funding, grant, investment, sponsorship, scholarship, recognition, or non-monetary materials.
Book	A medium for recording information in the form of writing or images, typically composed of many pages bound together and protected by a cover.
BookChapter	One of the main divisions of a book.
Collection	An aggregation of resources, which may encompass collections of one resourceType as well as those of mixed types. A collection is described as a group; its parts may also be separately described.
Computational Notebook	A virtual notebook environment used for literate programming.
ConferencePaper	Article that is written with the goal of being accepted to a conference.
Conference Proceeding	Collection of academic papers published in the context of an academic conference.
DataPaper	A factual and objective publication with a focused intent to identify and describe specific data, sets of data, or data collections to facilitate discoverability.
Dataset	Data encoded in a defined structure. Empfohlene Mindestangabe
Dissertation	A written essay, treatise, or thesis, especially one written by a candidate for the degree of Doctor of Philosophy.
Event	A non-persistent, time-based occurrence.
Image	A visual representation other than text.
Instrument	A device, tool or apparatus used to obtain, measure and/or analyze data.
InteractiveResource	A resource requiring interaction from the user to be understood, executed, or experienced.
Journal	A scholarly publication consisting of articles that is published regularly throughout the year.
JournalArticle	A written composition on a topic of interest, which forms a separate part of a journal.
Model	An abstract, conceptual, graphical, mathematical or visualization model that represents empirical objects, phenomena, or physical processes.
OutputManagement Plan	A formal document that outlines how research outputs are to be handled both during a research project and after the project is completed.

Option	Description
PeerReview	Evaluation of scientific, academic, or professional work by others working in the same field.
PhysicalObject	A physical object or substance.
Poster	A display poster, typically containing text with illustrative figures and/or tables, usually reporting research results or proposing hypotheses, submitted for acceptance to and/or presented at a conference, seminar, symposium, workshop or similar event.
Preprint	A version of a scholarly or scientific paper that precedes formal peer review and publication in a peer-reviewed scholarly or scientific journal.
Presentation	A set of slides containing text, tables or figures, designed to communicate ideas or research results, for viewing by an audience at a conference, symposium, seminar, lecture, workshop or other event.
Project	A planned endeavor or activity, frequently collaborative, intended to achieve a particular aim using allocated resources such as budget, time, and expertise.
Report	A document that presents information in an organized format for a specific audience and purpose.
Service	An organized system of apparatus, appliances, staff, etc., for supplying some function(s) required by end users.
Software	A computer program other than a computational notebook, in either source code (text) or compiled form. Use this type for general software components supporting scholarly research. Use the "ComputationalNotebook" value for virtual notebooks.
Sound	A resource primarily intended to be heard.
Standard	Something established by authority, custom, or general consent as a model, example, or point of reference.
StudyRegistration	A detailed, time-stamped description of a research plan, often openly shared in a registry or published in a journal before the study is conducted to lend accountability and transparency in the hypothesis generating and testing process.
Text	A resource consisting primarily of words for reading that is not covered by any other textual resource type in this list.
Workflow	A structured series of steps which can be executed to produce a final outcome, allowing users a means to specify and enact their work in a more reproducible manner.
Other	If selected, supply a value for ResourceType.

o. Medientypen

Benötigt in: Resource_MediaType

Richtet sich nach der IANA-Konzeption von MediaTypes³⁵ und erwartet folglich Werte nach folgendem Muster:

(application|audio|image|text|video|model|font|multipart)/Dateiendung

³⁵ Siehe [IANA, 2026](#).

p. Content Notes

Benötigt in: ResearchContext_Ethics_ContentNotes

Zur Auszeichnung sensibler Inhalte im Zusammenhang mit Forschungsdaten wird folgendes vorläufige Vokabular vorgeschlagen (nicht abschließend):

Option	Beschreibung
Themes of Violence	Forschungsdatensatz thematisiert Themen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Mensch oder Tier
Themes of Death	Forschungsdatensatz thematisiert Sterblichkeit, Tod als soziales Phänomen, Verlust.
Themes of Abuse	Forschungsdatensatz thematisiert systematische/kollektive oder individuelle Missbrauchserfahrungen.
Themes of Injustice	Forschungsdatensatz thematisiert klar als solche definierte Unrechtskontexte historischer oder gegenwärtiger Natur.
Anachronistic Language	Forschungsdatensatz enthält oder referenziert anachronistische (Bild-) Sprache, die nach gegenwärtigem Verständnis als unangemessen gilt.
Graphic Depictions	Forschungsdatensatz enthält potenziell verstörendes Bildmaterial. Auch für Film anzuwenden.
Disturbing Audio	Forschungsdatensatz enthält potenziell verstörendes Audiomaterial.